

MANFAAT MANAJEMEN KEPEMIMPINAN GEREJA TERHADAP TINGKAT KEHADIRAN PEMUDA DALAM IBADAH DI JEMAAT PNIEL BOLOY

Julitte Hasna Liance Buek, Lefran Lembolangi, Alce Mariani Labito*

Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub

*Penulis Korespondensi: alce.mariani@gmail.com

Abstract. *Young people are the backbone and future of the church. Young people cannot move actively without someone in charge of youth management and the church who must motivate young people so that they can develop in a positive direction. Therefore, the importance of good management to organize and support young people to be more active in participating in existing services. The purpose of this study was to determine the cause so that the level of youth attendance in worship has instability. To find out what are the benefits of Church leadership management on the level of youth attendance in worship. The research method used is qualitative with the type of case study research to reveal the benefits of church leadership management on the level of youth attendance in worship. The results showed that there were several causes of youth inactivity in worship such as lack of approach, lack of self-confidence. The management structure has been implemented in the GPIBK Peniel Boloy congregation, such as the division of tasks and implementation to the existing church councils. In the service of the youth community, the attendance rate of the members is unstable.*

Keywords: church management, leadership, youth attendance rate

Abstrak. Anak muda adalah tulang punggung serta masa depan gereja. Kaum muda tidak dapat bergerak secara aktif tanpa ada yang mengatur dari pihak pengurus kaum muda dan pihak gereja yang harus memotivasi kaum muda supaya mereka bisa berkembang ke arah positif. Oleh sebab itu, pentingnya manajemen yang baik untuk mengatur dan mendukung kaum muda agar lebih aktif dalam mengikuti pelayanan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penyebab sehingga tingkat kehadiran pemuda dalam ibadah memiliki ketidakstabilan. Untuk mengetahui apa manfaat manajemen kepemimpinan Gereja terhadap tingkat kehadiran pemuda dalam ibadah. Metode penelitian yang dipakai Kualitatif dengan jenis peneitian Studi Kasus untuk mengungkapkan Manfaat Manajemen Kepemimpinan Gereja terhadap tingkat kehadiran pemuda dalam ibadah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab dari ketidak aktifan pemuda dalam ibadah seperti, kurangnya pendekatan, kurang percaya diri. Struktur manajemen sudah dilaksanakan di jemaat GPIBK Pniel Boloy seperti pembagian tugas serta pelaksanaan kepada majelis jemaat yang ada. Di dalam pelayanan kompelka pemuda tingkat kehadiran dari anggota mengalami ketidakstabilan.

Kata-kata Kunci: manajemen gereja, kepemimpinan, tingkat kehadiran pemuda

PENDAHULUAN

Sebagai organisasi/institusi yang dibentuk untuk melayani kemuliaan Tuhan Allah, keberadaan manajemen dan kepemimpinan dalam gereja diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan tugas pelayanan para pelayan gereja. Manajemen yang terencana dan terarah serta kepemimpinan gereja yang baik akan bermanfaat bagi pertumbuhan iman jemaat dari waktu ke waktu.

Manajemen merujuk pada usaha yang dikelola oleh individu atau kelompok dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan (parhusip, 2020, p. 44). Dalam suatu manajemen terdapat seseorang atau beberapa orang yang berwenang dalam menjalankan fungsi kepemimpinan menurut tugas dan tanggung jawabnya dalam sebuah organisasi/institusi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Dalam manajemen kepemimpinan membutuhkan seorang pemimpin yang baik. Kepemimpinan merupakan proses kegiatan kelompok yang dikelola oleh seseorang untuk pencapaian sebuah tujuan (muhtarom, 2018, p. 152). Sosok pemimpin harus mampu mempengaruhi orang lain untuk secara bersama-sama mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan gereja saat sekarang ini seringkali dikaitkan dengan kemampuan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya di gereja. Hal ini perlu karena kepemimpinan dalam gereja haruslah dipelajari dan dikembangkan sehingga memberi manfaat bagi gereja dan jemaat untuk dapat bertahan dan berjalan sebagaimana menurut kehendak Allah (Irawati 2021).

Kemajuan gereja adalah sesuatu yang diinginkan semua pemimpin gereja masa kini, mereka mengharapkan adanya kemajuan dan peningkatan dalam kegiatan pelayanan secara keseluruhan untuk memenuhi tugas dan panggilan gereja.

Pertumbuhan gereja sangat berkaitan erat dengan pelayanan gereja yang ada. Gereja membutuhkan manajemen yang baik di setiap organisasi pelayanan.

Dalam persekutuan gereja ada berbagai kegiatan seperti, ibadah, penginjilan, dan kunjungan. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik jika manajemen pelayanan dilakukan dengan terencana dan terarah. Manajemen gereja melaksanakan dan mengatur organisasi gereja sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan. Manajemen yang baik akan membantu para pemimpin gereja meningkatkan kepemimpinannya serta mampu mengelolah organisasi rohani.

Para pemimpin gereja haruslah mengetahui bahwa betapa pentingnya pemanfaatan manajemen khususnya dalam pelayanan di gereja. Dalam setiap program yang ada dalam gereja memerlukan perencanaan yang baik agar dapat mencapai tujuan dan keberhasilan dari program gereja yang ada.

Pemimpin gereja pada saat ini harus berperan aktif dalam setiap aspek pelayanan yang ada di gereja. Sitompul mengatakan bahwa sebagai tubuh Kristus, gereja hendaknya jelas pada tujuan utamanya yaitu melayani. Seperti yang telah diajarkan oleh Allah kepada para hambaNya untuk hidup dalam kasih dengan saling menjaga, melindungi, dan membantu umatnya yang membutuhkan (Sitompul 2020). Setiap persekutuan rohani, jemaat membutuhkan arahan dan bimbingan untuk dapat mengenal Allah dengan lebih baik lagi. Dibutuhkan sosok seorang pemimpin di gereja untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menurut Firman Tuhan (sahartian, 2020, p. 83).

Jika melihat keberadaan gereja pada saat ini, maka dapat dilihat bahwa anak muda cukup memberikan pengaruh bagi masa depan gereja. Karena anak muda adalah ujung tombak bagi perkembangan gereja itu sendiri. Anak muda adalah tulang punggung serta masa depan gereja. Kewa dkk mengatakan bahwa generasi

muda gereja perlu dipersiapkan dengan baik dengan lebih melibatkan mereka dalam kegiatan yang berhubungan dengan kepemimpinan dan pelayanan di gereja (Kewa et al. 2021). Keterlibatan dan keikutsertaan pemuda di setiap persekutuan dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka.

Perlu disadari bahwa dunia sekarang dalam perkembangannya selalu mengalami perubahan. Berbicara tentang anak muda, mereka lebih tertarik dengan hal yang baru serta serba instan. Natalia Debora Pantas mengatakan bahwa penampilan dan gaya hidup generasi muda zaman sekarang dominan mengikuti tren (pantas, 2016, p. 172). Hal ini dapat berakibat tidak baik ketika hanya menjadi pengikut tanpa mengerti dampak yang terjadi pada diri dan lingkungan sekitar. Kepedulian pada tren lebih utama dibandingkan keterlibatan pada kegiatan di gereja.

Selain itu, kaum muda tidak dapat bergerak secara aktif tanpa ada yang mengatur dari pihak pengurus kaum muda dan pihak gereja yang harus memotivasi kaum muda supaya mereka bisa berkembang ke arah positif. Oleh sebab itu, pentingnya manajemen yang baik untuk mengatur dan mendukung kaum muda agar lebih aktif dalam mengikuti pelayanan yang ada. Dengan manajemen yang ada maka setiap pelayanan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik.

Tingkat kehadiran pemuda di jemaat GPIBK Pniel Boloy masih sangat kurang, kaum muda yang ada belum semuanya terlibat aktif dalam pelayanan pemuda dan pelayanan di gereja. Jumlah anggota pemuda yang di jemaat GPIBK Pniel Boloy 62 anggota pemuda di antaranya laki-laki 33 orang dan perempuan 29 orang. Jika dilihat dari jumlah keseluruhan anggota pemuda hanya 30% yang terlibat aktif dalam kegiatan pemuda, yang lainnya mereka memilih untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam gereja. Hal demikian mempengaruhi tingkat kehadiran kaum muda dalam ibadah.

Salah satu masalah yang dihadapi gereja saat ini khususnya di Jemaat GPIBK Pniel Boloy yaitu, kurangnya keterlibatan dan keaktifan pemuda di dalam ibadah persekutuan pemuda, di gereja. Sehingga pelayanan persekutuan pemuda belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Banyak sekali alasan-alasan dari anak muda sehingga mereka belum mau untuk terlibat dalam pelayanan persekutuan pemuda, seperti ikut terlibat dalam pembagian tugas pelayan pemuda. Untuk memajukan pelayanan persekutuan pemuda maka perlu adanya manajemen kepemimpinan gereja yang baik, sehingga pemuda yang ada dapat terlibat aktif dan semakin giat dalam pelayanan persekutuan pemuda.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan sehingga tingkat kehadiran pemuda di Jemaat GPIBK Pniel Boloy mengalami ketidakstabilan? Untuk mengetahui apa manfaat manajemen kepemimpinan gereja terhadap tingkat kehadiran pemuda dalam ibadah di Jemaat GPIBK Pniel Boloy.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang biasa disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam keadaan alami (Sugiyono, 2019). Data diambil dengan cara wawancara terhadap narasumber yang ada di lapangan, untuk menggali dan mendapatkan informasi yang lebih dalam (Malailak and Liwuto 2021). Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara individu, yang dilakukan oleh peneliti dan informan tunggal. Teknik analisa data yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif penulis menggunakan penelitian yang dipakai oleh Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab dari tingkat kehadiran pemuda dalam ibadah mengalami ketidak stabilan. Penyebabnya yaitu, kurangnya pendekatan antara pengurus pemuda dengan anggota pemuda yang kurang aktif. Anggota pemuda tidak datang untuk beribadah karena mereka merasa ada perbedaan status sosial, seperti perbedaan pendidikan, kurang percaya diri dikarenakan faktor usia, merasa terlalu tua untuk bergabung dengan anggota pemuda yang lain dengan begitu ia tidak datang lagi untuk beribadah.

Organisasi yang ada di jemaat Pniel Boloy yaitu, Kompelka BIPRA, pelayanan kolom, PHBG, dan Panitia pembangunan gereja. Dalam melaksanakan pelayanan yang ada di Jemaat, sudah ada pembagian pelaksanaan pelayanan di masing-masing kompelka, kolom, bahkan pelayanan yang ada di masing-masing panitia seperti PHBG, dan panitia pembangunan. Manajemen gereja sudah dilaksanakan dalam ruang lingkup kompleka pemuda tetapi belum secara maksimal, pendekatan diperlukan untuk bisa menjangkau anggota pemuda yang kurang aktif.

PEMBAHASAN

Manajemen di GPIBK Pniel Boloy

Sistem manajerial di gereja Pniel Boloy telah dilaksanakan dengan adanya susunan organisasi yang jelas serta pembagian tugas dari masing-masing pelayan gereja. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan peran dan tanggung jawab masing-masing menurut tugas yang telah diberikan (Terry, Rue, and Ticoalu 2014). Dengan begitu, tugas dan pekerjaan dapat terdistribusikan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dimana kegiatan pelayanan dapat berjalan dan terstruktur.

Adanya susunan organisasi pun akan mempertegas pembagian kerja oleh setiap pelayan gereja berdasarkan bidang kepengurusannya mulai dari sekolah minggu hingga lansia, kolom, PHBG, Panitia pembangunan gereja dan sebagainya. Penting untuk dibentuk dan dijalankan sehingga pelaksanaan tugas tidak akan tumpang tindih antara bidang kepengurusan serta masing-masing pelayan dapat secara jelas memahami tugasnya dan fokus menjalankan program di bidang kepengurusan masing-masing (Budiono and Amirullah 2016). Ini jauh lebih efektif tanpa membuka ruang untuk pihak lain diluar kepengurusan untuk terlibat dan menimbulkan gesekan-gesekan yang dapat menghambat keberhasilan program pelayanan yang telah dibuat.

Manajemen Kepemimpinan di GPIBK Pniel Boloy

Di dalam ruang lingkup gereja pemuda memiliki peran penting sebagai penerus gereja untuk itu pemimpin gereja pada saat ini harus berperan aktif dalam setiap aspek pelayanan yang ada di gereja. Kaum muda pada saat ini tidak dapat bergerak secara aktif tanpa ada yang membimbing dan mengarahkan mereka. Nyatanya, dalam kegiatan pelayanan pun, kehadiran seorang pemimpin diperlukan untuk membimbing dan mempengaruhi khususnya anak muda agar aktif dalam pelayanan sehingga para anak muda dapat memahami tugas dan tanggung jawab keberadaan mereka dalam gereja (Pasande, 2020).

Dari hasil penelitian yang ada, manajemen kepemimpinan gereja sudah dilaksanakan di jemaat Pniel Boloy seperti dalam pembagian tugas pelayanan serta dalam pelaksanaannya, tetapi belum secara maksimal dilaksanakan dalam kelompok pemuda. Pengaturan dalam pelayanan seperti ketua jemaat sudah di beri jadwal untuk pelayanan tetapi ia tidak melaksanakan pelayanannya di kelompok pemuda. Alasan sehingga tidak memimpin ibadah yaitu sibuk, tetapi kenyataan yang ada

bahwa pada saat jadwal pelayanannya tidak ada yang ia lakukan seperti pelayanan lain di kolom atau dalam kompelka lain. Berarti dalam hal ini manajemen yang dilakukan oleh pemimpin belum baik dalam hal mengatur waktu untuk dapat pelayanan di kompelka pemuda. Sedangkan kalau merujuk kepada pengertiannya, manajemen merupakan sistem pengelolaan tentang bagaimana merencanakan dan mengatur sesuatu agar dapat berjalan menurut perencanaan yang telah dibuat (Mugianti, 2016, p. 3).

Pemimpin gereja pada saat ini harus berperan aktif dalam setiap aspek pelayanan yang ada di gereja. Sitompul mengatakan bahwa salah satu tugas gereja adalah melayani dimana para pelayan gereja hendaknya memperhatikan, membantu, dan mengarahkan sekalian umatNya yang membutuhkan menurut ajaran Yesus Kristus (Sitompul 2020). Karena pada umumnya, dalam setiap persekutuan rohani, jemaat tetap membutuhkan sosok pemimpin gereja yang dapat mengarahkan dan membimbing mereka untuk lebih mengenal Allah dengan baik menurut kebenaran Firman Tuhan (sahartian, 2020, p. 83).

Program-program yang ada di kompelka pemuda dalam pelaksanaannya belum stabil. Seperti Program ibadah di lura Gereja seperti ibadah Outdoor di tempat wisata, dan satu kali dilakukannya kunjungan antara anggota pemuda di jemaat Shalom Poganda. Program Doa Bersama setiap malam jumat di gedung gereja, saat ini sudah tidak dilaksanakan lagi. Seperti program kunjungan kepada anggota pemuda yang kurang aktif, sampai saat ini baru satu kali pelaksanaan. Kemudian kurangnya pendekatan antara pengurus pemuda dan anggota pemuda yang kurang aktif. Program yang sudah ada bagaimana ketua pemuda selaku penanggung jawab kompelka mengarahkan pengurus pemuda bahkan anggota pemuda untuk melaksanakan secara aktif setiap program yang sudah direncanakan. Pengarahan

dalam suatu organisasi/institusi diperlukan sehingga perintah atau arahan dapat tersampaikan dengan jelas dan anggota kelompok dapat menjalankan instruksi atau arahan dengan tepat agar tujuan dapat terlaksana (Arip et al. 2021). Setelah ketua pemuda mengarahkan pengurus serta anggota pemuda untuk melaksanakan setiap program yang telah direncanakan, maka bagaimana ketua pemuda memonitoring/mengawasi anggota pemuda di setiap program yang dilaksanakan. Pengawasan merupakan proses pengamatan dimana pihak yang bertanggung jawab akan menilai sejauh mana sebuah kegiatan yang sedang dijalankan dapat terlaksana (Waluyo, 2021).

Pertumbuhan Gereja saat sekarang ini seringkali dikaitkan dengan kemampuan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya di gereja. Sikap kepemimpinan merupakan hal yang perlu dipelajari dan dikembangkan dalam rangka untuk menumbuhkan sikap membimbing dan mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama (Irawati 2021). Pemimpin di setiap persekutuan pemuda merupakan kunci keberhasilan pelayanan kaum muda itu sendiri. Pelayanan di Gereja adalah kewajiban bagi semua orang percaya.

Manajemen diperlukan dalam pelayanan sehingga pelayanan yang ada boleh terlaksana dengan baik. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, proses proses manajemen akan semakin efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang diinginkan (parhusip, 2020, p. 44). Manajemen Gereja dibuat agar semua warga jemaat dapat melakukan setiap pelayanan yang ada dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendeta yang ada belum terlibat secara langsung dalam pelayanan di kompelka pemuda. Penanggung jawab dalam organisasi gereja sepatutnya memahami bahwa manajemen yang baik dapat

mendukung mereka di setiap tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik. Melalui manajemen setiap pemimpin gereja akan mampu mengatur setiap pelayanan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Pramudyo, sosok pemimpin yang paham akan tugas dan tanggung jawabnya dengan prinsip kerja yang teguh dapat menjalankan manajemen kepemimpinan yang baik dan tepat. Hal ini dapat mendorong keberlangsungan hidup organisasi dan kelompok untuk mencapai tujuan secara bersama-sama (Pramudyo, 2013).

Fakta di lapangan yang terjadi saat ini tingkat kehadiran pemuda dalam pelayanan ibadah pemuda sudah terbilang kurang aktif, kehidupan kaum muda mereka ragu terhadap diri sendiri, merasa tidak memiliki kemampuan, tidak memahami talenta yang ada pada diri mereka, tidak percaya diri, dan tidak mengerti tujuan hidup, bahkan minder karena usia, yang menjadi alasan untuk tidak dapat tampil melaksanakan tugas panggilan sebagai pemuda-pemudi gereja sangatlah penting untuk seorang pemimpin yang terus mendampingi/mentoring, mengarahkan kaum muda sehingga mereka dapat berperan dan terlibat aktif dalam pelayanan di gereja.

Pengarahan yang tepat akan membawa seluruh anggota untuk bekerja sama dengan baik dan tepat sehingga tujuan organisasi dapat tercapai (Djafri, 2016) Pengarahan adalah proses mengarahkan unsur organisasi untuk melaksanakan kegiatan dalam organisasi. Pemimpin dalam kepemimpinannya sangatlah berpengaruh dalam perkembangan di setiap organisasi. Pemimpin adalah motivator untuk semua anggota yang ada di organisasi. Sama halnya dengan pemimpin yang ada di persekutuan pemuda saat ini. Pemuda memerlukan seseorang yang dapat membawa dan mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Kepemimpinan merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengarahkan, mempengaruhi,

membina orang lain untuk secara bersama-sama mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan (Dr. Andriansyah., 2015, p. 1).

Peran pemimpin yang bilamana dilakukan dengan pendekatan-pendekatan, dan cara-cara yang tepat sasaran, maka kaum muda yang ada akan ikut berkontribusi dalam pelayanan. Seperti yang diungkapkan oleh Heryanto, mendelegasikan sebuah tanggung jawab kepada para pemuda baik secara jasmani maupun rohani merupakan salah satu upaya yang baik dalam mencapai sasaran organisasi dalam pelayanan, dengan demikian para pemuda dapat belajar memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka terutama yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka secara pribadi (Heryanto, 2020).

Ketika pemimpin melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar akan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan gereja kedepan dan keterlibatan para pemuda akan semakin mempersiapkan mental dan rohani mereka sebagaimana yang diperlukan untuk menjadi sosok pemimpin yang berdedikasi. Para pemuda hendaknya memberikan hati dan seluruh keberadaan mereka untuk dipersiapkan menjadi generasi penerus gereja yang dapat diandalkan (Malailak, 2021).

KESIMPULAN

Manajemen dan kepemimpinan dalam gereja merupakan hal tidak dapat dipisahkan sebagai upaya untuk memudahkan para pelayan dalam menjalankan tugas utama gereja. Manajemen dalam gereja sebagai alat sehingga proses kegiatan dan program yang telah ada dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Kepemimpinan dalam gereja diharapkan untuk menggerakkan anggotanya untuk dapat menjalankan setiap kegiatan pelayanan dengan penuh tanggung jawab demi kemuliaan Allah Bapa di sorga.

Dalam pelaksanaannya, struktur manajemen di jemaat GPIBK Pniel Bolooy telah berlangsung dengan baik antara lain pembagian tugas serta pelaksanaan kepada majelis jemaat yang ada. Di dalam pelayanan kompelka pemuda tingkat kehadiran dari anggota mengalami ketidak stabilan, ada pun penyebab sehingga tingkat kehadiran pemuda dalam ibadah mengalami ketidak stabilan yaitu: *Pertama*, kurangnya pendekatan antara pengurus pemuda dengan anggota pemuda yang kurang aktif; *Kedua*, anggota pemuda yang kurang aktif, merasa ada perbedaan status sosial dengan anggota pemuda yang lain, kurang percaya diri dengan usia yang lebih tua di banding dengan anggota pemuda yang lain.

Sedangkan manajemen kepemimpinan yang ada di jemaat Pniel Bolooy belum secara maksimal terlaksana di kompelka pemuda disebabkan oleh pendeta yang bertugas belum memenuhi tugasnya dengan maksimal karena tidak melaksanakan tugas memimpin ibadah menurut jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, pengurus pemuda dalam kepemimpinan belum dapat menjalankan tugasnya secara penuh terhadap program-program kompelka pemuda tidak dijalankan secara berkesinambungan menurut perencanaan. Akibatnya, para pemuda merasa keberadaan mereka tidak diperhatikan dan tidak perlu memberikan diri sepenuhnya untuk pelayanan karena pengurus dan pendeta pun tidak dapat mengelola kegiatan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arip, Yusup, Riza Dessy, Nila Ayutika, and Fery Setiawan. 2021. *Pengantar MANAJEMEN*. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Budiono, Haris, and Amirullah. 2016. *Pengantar Manajemen*. Second. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djafri, N. (2016). *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Yogyakarta: Deepublish.

- Dr. Andriansyah., M. (2015). *Kepemimpinan Visioner Kepala Daerah*. Senayan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Heryanto. (2020, Juni). Peran Pemimpin Gereja Dalam Kepemimpinan Pelayanan Kaum Muda Masa Kini. *HARVESTER Jurnal Teologi dan Kepmimpinan Kristen*, 5(1), 62.
- Irawati, Enny. 2021. "Keteladanan Kepemimpinan Yesus Serta Implikasi Terhadap Kepemimpinan Gereja Pada Masa Kini." 10(1): 169–84.
- Kewa, M Nangi et al. 2021. "I l l u m i n a t e." 4(1): 1–10.
- Malailak, Yahya Harmo, and Ebrianus Liwuto. 2021. "Kepemimpinan Pastoral Pemuda Dalam Meneguhkan Pertumbuhan Gereja." *Integritas: Jurnal Teologi* 3(1): 256–66.
- Mugianti, S. (2016). *Manajemen dan kepemimpinan dalam praktek keperawatan*. Kebayoran Baru: Pusdik SDM Kesehatan.
- Muhtarom. (2018, agustus). *jurnal diklat keagamaan*, 12(33), 152.
- Pantas. (2016, oktober). bersaksi tentang kristus sebagai gaya hidup pemuda gereja masa kini. *missio ecclesiae*, 5(2), 170.
- Parhusip, A. (2020, Mei). Peran Manajemen dalam Mengembangkan Pelayanan di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Perumnas Martubung, Medan. *EPIGRAPHE*, 4(1), 47.
- Pasande, P. (2020). *Pemimpin dan Kepemimpinan Kristen*. Pustaka Star'S Lub.
- Pramudyo, A. (2013). *IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEPEMIMPINAN*. 1(2), 49–61.
- Sahartian. (2020, juni). Tugas Pemimpin Muda Kristen Masa Kini Sebagai Gembala Menurut 1 Timotius 4. *angelion*, 1(1), 83.
- Sitompul, Loriani Juniati. 2020. "PERSEPSI PEMUDA TENTANG POLA
- Sugiyono, P. D. (2019). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, cv.
- Terry, George R, Leslie W Rue, and G.A. Ticoalu. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.
- Waluyo, T. (2021). Penerapan Fungsi Manajemen Dan analisis finansial budidaya bawang putih. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 41(72), 8589.